

BOSHLANG`ICH SINFLARDA ONA TILI FANIDAN DARS O`TISH JARAYONIDA O`YINLAR VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Adinamatova Dono Iloxom qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Boshlang`ich ta`lim yo`nalishi
4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada ona tili fani va uning muhimligi haqida tushuncha, boshlang`ich sinf darslarida darsni samarali tashkil etish uchun metodik o`yinlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish va ularning turlari haqida fikr va mulohazalar yoritilgan.

Kalit so`zlar: Ona tili, metodika, Alixonto`ra Sog`uniy, grammatika, ingliz tili, ot, sifat, son, nazariy bilim, “Ortiqchasini top”, “Ari ini”, “Buni bilasizmi?”, “Inglizchasini top”, raqamli texnologiyalar “Baamboozle”, “Froggy jumps”, “Kahoot”, “Ha/Yo`q”, “Quizizz”.

Annotation: The article covers the information about the subject of the mother tongue and its importance, the use of methodological games and digital technologies for the effective organization of the mother tongue lesson in elementary classes, and opinions and reflections on their types.

Keywords: Mother tongue, methodology, Alikontora Soguniy, grammar, English, horse, quality, number, theoretical knowledge, “find more”, “Ari ini”, “do you know that?”, “Find English”, digital technology, “Baamboozle”, “Froggy jumps”, “Kahoot”, “Yes/No”, “Quizizz”.

Bilamizki, ona tili fani maktablarda va boshqa muassasalarda asosiy fanlardan biri hisoblanadi. Buning birinchi sababi shundaki, ona tili – har bir xalqning, millatning o`z tilidir va har bir davlat o`z ona tilini mukammal bilishi kerak. Chunki har bir millat o`z ona tilida muloqot qiladi, hujjatlarni o`z tilida yuritadi. Bejiz emas, Alixonto`ra Sog`uniy ham til haqida shunday degan- “Odam o`zligini unutmasligi uchun uch narsani qo`ldan boy bermasligi kerak: Vatanini, dinini va tilini”. Ikkichidan, u biz boshqa tilni o`rganishimiz uchun muhim rol o`ynaydi. Boshqacha qilib aytadigan bo`lsak, boshqa tillarda ham xuddi ona tili kabi grammatika, so`z boyligi mavjud. Agarda ona tilimizdagi grammatikalarni bilmasak, shak-shubhasiz boshqa tilni o`rganishda ham ko`pgina qiyinchiliklarga duch kelamiz. Shunday ekan, ona tili 1-sinfdan to 11-sinfgacha o`rgatiladigan muhim fandır.

Hozirgi kunda boshlang'ich sinflarda esa ushbu fan bir xil metodikalar, usullar bilan o'rgatilsa o'quvchilarni zeriktirib qo'yishimiz, ba'zan esa fanga bo'lgan qiziqishni so'ndirib qo'yishimiz mumkin. Ushbu maqolada men ona tili darslarida turli metodik o'yinlar, raqamli texnologiyalardan foydalanishni va bir qancha o'yin turlarini yoritib bermoqchiman.

Har doim ona tili darslarida nazariy bilim bergandan so'ng albatta mustahkamlovchi mashqlar bajartiriladi va uyga vazifa orqali qanchalik o'rganganlik tekshirib olinadi. Bunda mustahkamlash uchun, uyga vazifalarni tekshirish uchun ko'plab metodik o'yinlardan foydalanish mumkin. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarda harakat qilishni, qiziqishni va albatta darsni diqqat bilan kuzatish va uyda qayta takrorlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bundan tashqari darsda qatnashmaydigan, darsga tayyorlanib kelmaydigan passiv o'quvchilarga motivatsiya sifatida darsga nisbatan qiziqishni uyg'otadi. Chunki metodik o'yinlarda hamma o'quvchi faol ishtirok etishadi va o'qituvchi baholashi uchun ham qulaylik yaratadi. Maktablarda an'anaviy metodlardan suhbat, tushuntirish, kuzatish, ko'rsatish, test kabi an'anaviy metodlardan keng foydalaniladi. Ammo hozirgi kundagi talablardan kelib chiqqan holda noan'anaviy metodlar (o'yinlar) ham mavjud. Keling men ularni havola qilaman.

1. "Ortiqchasini top" o'yini. Bunda biror mavzuga oid so'zlar beriladi va ular orasida o'sha mavzuga mansub bo'lmagan so'z yozilgan bo'ladi. O'quvchilar mavzuga oid bo'lmagan so'zni topishlari kerak bo'ladi. Masalan, So'z turkumlari mavzusidan sifat mavzusini olsak, xat taxtaga yoki ekranga sifat so'z turkumiga oid bir nechta so'zlar yozilib ular orasiga bitta sifat so'z turkumiga mansub bo'lmagan so'z yoziladi. 1. Shifokor, chiroyli, muloyim, aqli.

2. Nordon, birinchi, shirin, achchiq.

3. Sariq, qizil, yashil, bormoq.

Shunda bu yerda shifokor, birinchi, bormoq so'zlari ortiqcha hisoblanadi. Bu o'yin o'quvchilarni sezgirligini, topqirligini va o'z navbatida chaqqonlik qobiliyatlarini rivojlantiradi.

2. "Buni bilasizmi?" o'yini. Ushbu o'yinda xat taxtaga bitta o'quvchi chiqariladi. U xat taxtaga o'girilgan holatda turadi. Xat taxtaga mavzuga oid so'z yoziladi va o'tirgan o'quvchilar u so'zni aytmasdan so'zga ta'rif berishadi. Xat taxtadagi o'quvchi ta'riflar orqali so'zni topishi kerak bo'ladi. Masalan, xat taxtaga ot so'z turkumiga oid so'z yoziladi: Samolyot

O'quvchilar samolyot so'zini aytmasdan unga ta'rif berishadi: uchadi, har bir davlatda bor, ikkita qanoti bor va hokazo. Xat taxtadagi o'quvchi samolyot so'zini

topishi kerak bo`ladi. Bu o`yin o`quvchilarni izlanishga, fikrlashga undaydi va topqirligini oshiradi.

3. “Ari ini” o`yini. Bu o`yin ko`pchilik uchun yangicha o`yin hisoblanadi. Buni ko`p mavzularda qo`llash mumkin. Bunda mavzuning turlari bo`lishi kerak. 2 ta tur deb oladigan bo`lsak, 2 ta tur uchun 2 ta ari ini olinadi. Stolga arilar qo`yiladi va arilarning orqasida mavzuga oid so`zlar yoziladi. O`quvchilar arilardagi so`zlarni o`qib, inlarga to`g`ri joylashi kerak bo`ladi. Masalan, son so`z turkumini olsak, sonlar 2ga bo`linadi: tartib sonlar va sanoq sonlar. Birinchi ari iniga tartib sonlar ikkinchi ari iniga sanoq sonlar deb yoziladi. Stolga sanoq va tartib sonlar yozilgan arilar qo`yiladi: birinchi uy, ikkita olma, 3-sinf, 5ta kitob. O`quvchilar navbat bilan chiqib bitta arini tanlaydi va ortida yozilgan so`zni o`qiydi “birinchi uy” va ushbu so`zni “tartib son” deb yozilgan inga yopishtirishadi. Bu o`yin o`quvchilarni mavzuning turlarini to`g`ri ajrata olishga o`rgatad. Ajratishda qiynalgan o`quvchi qayta mavzuni o`rganib oladi.

4. “Inglizchasini top” o`yini. Bunda o`quvchilarga so`z beriladi. O`quvchilar u so`zning inglizchasini aytishi kerak bo`ladi. Inglizchasini topgandan so`ng u so`z qaysi so`z turkumiga mansubligini aytadi. Masalan, o`quvchiga “gul so`zi berildi. O`quvchi “flower” deb aytadi va u ot so`z turkumi ekanligini aytadi. Bu o`yinni ham turli mavzularga moslab tashkillashtirsa bo`ladi. Bu o`yin o`quvchilarni boshqa tilni o`rganishni rivojlantirib, topqirligini oshiradi.

Endi raqamli texnologiyalarga keladigan bo`lsak, hozirgi kunda deyarli ko`pgina maktablar smart televizorlar bilan jihozlangan. O`qituvchilar ulardan foydalanib turli saytlar, programmalar orqali elektron o`yinlar yaratishi va ulardan darsda foydalanishi mumkin. Keling hozir bir nechta raqamli texnologiyalarni ko`rib chiqamiz.

1. “Baamboozle”. Ushbu programma orqali o`quvchilarni ikki guruhga ajratgan holda tezkor savol-javob o`tkazishga yordam beradi.

Bu o`yin o`quvchilarda tezkorlik qobiliyatini rivojlanitirib, fikrlashga undaydi. Bundan tashqari rag`batlantiruvchi tugmasini ham bor, bu esa guruhlarda yutishga bo`lgan intilishni va darsga nisbatan qiziqishni oshiradi.

2. “Froggy jumps” o`yini. Bu o`yin ham savol-javobdan iborat o`yin bo`lib, o`quvchilar diqqatini o`ziga jalb qila oladi.

Bu o`yinni mustahkamlash va uya vazifani tekshirishdan oldin qo`llasa bo`ladi. Bu o`yin o`quvchilarni o`ylashga va topqirlikka undaydi.

3. “Kahoot” va “Quizizz” o`yinlari. Bu o`yinlar deyarli o`xshash. Bularni o`qituvchilar o`quvchilarni har kunlik, haftalik bilimlarini sinash uchun kichik testlar tarzida foydalanishi mumkin. Bundan tashqari nazorat ishiga tayyorlanishda ham qo`llashi mumkin.

1) Quizizz 2) Kahoot

4. “Ha/Yo`q” o`yini. Bu o`yin o`quvchilarda tezkorlikni, topqirlikni shakllantirib, fikrlashga va o`ylashga undaydi. Buni televizor, gadjetlarsiz o`tkazish ham mumkin. Lekin ko`proq bu holatda qiziqarli bo`ladi va o`quvchini jalb qila oladi. Nazariy bilim berilgandan keyin yoki mashq bajarishda qo`l keladi. Darsning asosiy va yakuniy qismlarida o`tkazish maqsadga muvofiq.

Mana darsni tashkil qilishda, uni samarali va sifatli qilishda turli metodik o`yinlar va raqamli texnologiyalarni ko`rib chiqdik. O`ylaymanki, bu o`yinlar va texnologiyalardan nafaqat ona tili darslarida, balki boshqa darslarda ham

foydalansak, o`quvchilar diqqatini darsga qarata olamiz va ularda fanga bo`lgan qiziqishni ortishiga katta hissa qo`shgan bo`laman. Umuman olganda, darsimizda bir xilda ketmaydi, o`quvchilar ham zerikib qolmaydi va ayniqsa pedagoglar o`z maqsadiga erisha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Almatov T., Yadgarov Q.M., Almatova Sh. O`zbek tilini o`qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish (Metodik qo`llanma). -Toshkent – 2013.
2. Kuziyev Sh.A Va Boshqalar. "Ta`lim tizimida zamonaviy vositalardan foydalanish imkoniyatlari" Impulse-2022
3. Abdumuratovich, Kuziyev Shavkat. "Modern Methods and Tips of Learning English." Journal Of Innovations in Scientific and Educational Research
4. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "The Role of Multimedia Technology in Teaching the English Language."
5. J.F.Yuldoshev va S.A.Usmonov "Pedagogik texnologoya asoslari".
6. M.F.Hakimova, N.X.Xo`jayev, D.Q. Axmedov "Zamonaviy pedagogik texnologiyalar".